

О КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

А.Т.Нурманов

доктор педагогических наук, профессор, завкафедрой русского языка и методики его преподавания Джизакского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502441>

***Аннотация.** Компетентностная модель подготовки специалистов предполагает ориентацию образования на результат, актуализирует проблему целей, содержания и технологий организации профессионально-коммуникативной подготовки будущих педагогических кадров. Успешное решение подготовки студентов к будущей эффективной педагогической деятельности направлено, прежде всего, на развитие и совершенствование их коммуникативной компетенции на основе современных ИК и педагогических технологий.*

***Ключевые слова:** Компетенция, компетентность, ключевые компетенции, коммуникативная компетенция, ИКТ, педагогическая технология, структура коммуникативной компетенции.*

***Abstract.** The competency-based model of training specialists assumes the orientation of education towards results, actualizes the problem of goals, content and technologies of organizing professional and communicative training of future teaching staff. A successful solution to preparing students for future effective teaching activities is aimed, first of all, at developing and improving their communicative competence based on modern communicative and pedagogical technologies.*

***Key words:** competence, key competencies, communicative competence, ICT, pedagogical technology, structure of communicative competence.*

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что понятия «компетенция» и «компетентность» большинством исследователей разграничиваются¹. Слово компетенция толкуется в словарях как область вопросов, в которых кто-л. хорошо осведомлен, обладает познаниями, опытом, по которым кто-л. имеет хорошие знания. В этом значении под компетенцией подразумевается совокупность знаний, умений и навыков по языку, которые составляют содержательный компонент обучения. А «компетентность – это свойства личности, определяющие ее способность к выполнению деятельности на основе сформированной компетенции»². Вслед за такими авторами мы в нашем исследовании под компетенцией понимаем «совокупность знаний, умений и навыков по языку, которые составляют содержательный компонент обучения. А

¹Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие для вузов / А.Н. Щукин. – М.: Высш. шк., 2003,- С.142. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий: учеб.-метод. пособие. – М.: АПКиППРО, 2008. – 101с. 3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Эйдос: интернет-журнал «Центр дистанционного образования». – 2002.

² Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие для вузов / А.Н. Щукин. – М.: Высш. шк., 2003,- С.142.

«компетентность – это свойства личности, определяющие ее способность к выполнению деятельности на основе сформированной компетенции»³.

На современном этапе общепринято деление образовательных компетенций на: ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для всех предметов содержания); общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном для совокупности предметов, образовательной области); предметные (формируемые в рамках отдельных предметов)⁴.

Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее универсальные по своему характеру и степени применимости компетенции, их формирование осуществляется в рамках каждого учебного предмета, по сути, они надпредметны⁵ [с.628].

Современные исследователи считают коммуникативную компетенцию одной из ключевых компетенций и приводят в пользу этого утверждения следующие доводы: 1. Общественный запрос, или «вызовы времени», который связан с ощущением дефицита в практических коммуникативных умениях школьников и студентов вузов. А также как общественный запрос приводится стирание границ и перемешивание различных этнических и социальных групп, которые приводят к возникновению поликультурного общества, а последнее, как известно, требует развития компетентности в сфере межкультурной коммуникации. 2. Следующий довод связан со сферой образования. Основной задачей образования на современном этапе является развитие коммуникативных способностей обучаемых, необходимых человеку для достижения успеха в личной, профессиональной и общественной жизни. 3. В третьих, коммуникативная компетентность выражается в коммуникации, которая осуществляется не только вербальными средствами общения, но и невербальными и является способом и одновременно условием существования любого макро или микро человеческого сообщества⁶.

В нашей работе в понимании сущности коммуникативной компетенции и в определении ее компонентов мы опираемся на современные исследования (Шукин, 2004; Методика обучения..., 2012; И.А.Зимняя, 2004; Е.И.Быстрова, 2004; М.Б.Успенский, 2004; М.Р.Львов, 1999; А.Т.Нурманов, 2014; международные документы, определяющие целеполагание и состав коммуникативной компетенции (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), 2001. URL: <https://rm.coe.int/16802fc1bf>; работы, посвященные исследованию различных аспектов формирования дискурсивной компетенции будущих специалистов (Записных, 2019; Шустова, Царенко, 2018; Головки, 2021; Попов, 2017; Рубцова, Чичерина, Еремин, 2022; Richards, Schmidt, 2002) и др.

Как свидетельствуют научные источники, впервые понятие коммуникативной компетенции использовано американским ученым Дел Хаймсом для обозначения способности человека использовать коммуникативный набор языковых средств, имеющихся в его памяти, с целью восприятия и построения программ речевого поведения в устной и письменной форме с учетом социальных и культурных норм общества, т.е.

³Шукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие для вузов / А.Н. Шукин. – М.: Высш. шк., 2003,- С.142.

⁴ Хуторской А. В. Общепредметное содержание образовательных стандартов: Материалы проекта «Стандарт общего образования». М., 2002.

⁵ Долгушева И. Э., Беккер И. Л. – Компетентностный подход как теоретическая и организационная основа современного образования // Известия ПГПУ им. В. Г. Беллинского. 2011. № 24. С. 626–630.

⁶ Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инст рументарий: учеб.-метод. пособие. – М.: АПКИППРО, 2008. – 101с.

способности быть участником речевой деятельности. По его мнению, коммуникативная компетенция – это умение управлять тем, что, где, когда, почему, как говорят («it is a competence, when to speak, when not, and as what to talk about with whom, when, where, in what manner»), т.е. коммуникативная компетенция объединила когнитивные, психологические, социальные, культурные факторы⁷. По определению французского ученого С. Савиньон, коммуникативная компетенция – это «способность функционировать в реальной обстановке общения, т.е. в динамическом обмене информацией, где лингвистическая компетенция должна приспособиться к приему обширной информации (как лингвистического, так и паралингвистического характера) со стороны одного собеседника или более»⁸.

Среди выделенных авторами исследований основных компетенций (key competencies) коммуникативная компетенция занимает особое место, так как, и по нашему мнению, именно она является предпосылкой овладения другими компетенциями. Так, например, Зимняя И.А. в своей известной работе «Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования» выделяет три основные группы компетентностей⁹: 1) компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности; 2) компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 3) компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах. По мнению автора, «компетенции это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлений»¹⁰. Так она разграничивает понятия *компетенция* и *компетентность*. Компетенции в общении (устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента)» отнесены ко второй группе компетенций социального взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами и т.д.

Бесспорно, что многие из названных автором компетенций, относящиеся к разным группам, типа ситуативно-адекватной актуализации знаний, расширение, приращение накопленных знаний, языковое и речевое развитие, овладение культурой родного языка, владение иностранным языком, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации — их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, прием, переработка, выдача информации; преобразование информации, чтение, конспектирование и т.д. также могут быть компонентами (выделено нами) коммуникативной компетенции.

⁷Hymes, D. On Communicative Competence // Sociolinguistics / J.B. Pride; J. Holmes (ed.). – Harmondsworth : Penguin Books, 1972. – P. 269–293.

⁸ Savignon, S. J. Interpreting communicative language teaching. Context and concerns in teacher education – Yale University Press. New Haven & London, 2002. – 243 p.

⁹ Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2003. – № 5. – С.12.

¹⁰ Зимняя И.А.Ключевые компетенции- новая парадигма результата образования//Высшее образование сегодня.. 2003,- № 5.- С.12-13.

На сегодняшний день в научно - методической литературе сложилось различное понимание и толкование сущности понятия коммуникативной компетенции и составляющих её компонентов.

Известный методист А. А. Миролюбов утверждает, что коммуникативная компетенция представляет собой «способность и реальную готовность осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а также приобщение учащихся к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение представлять ее в процессе общения»¹¹ [Методика обучения..., 2012, с. 43]. В зарубежной литературе коммуникативную компетенцию определяют «как знание формальных элементов языка, так и понимание того, насколько использование языковых форм уместно в определенном ситуативном контексте» [Richards, Schmidt, 2002, p. 90]¹².

Коммуникативная компетентность рассматривается как: «способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение на основе фонологических, лексико-грамматических, социолингвистических, предметных и страноведческих знаний, навыков и умений, в соответствии с различными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы общения»¹³;

«компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента»¹⁴;

«способность выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать на публике, принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты, справляться с разнообразием мнений и конфликтов, вести переговоры, сотрудничать и работать в команде»¹⁵; «способность достигать желаемых результатов в общении с людьми, избегая при этом нежелательных эффектов»¹⁶; «владение коллективной профессиональной деятельностью и приемами профессионального общения, как сформированность социальной ответственности за результаты своей деятельности»¹⁷.

Имеется и такое определение: коммуникативная компетентность — это «владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий,

¹¹ Методика обучения иностранным языкам. Традиции и современность / под ред. А. А. Миролюбова. Обнинск: Титул, 2012.

¹² Richards J. C., Schmidt R. W. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied linguistics. 3rd ed. L.: Pearson Education, 2002.

¹³ Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку. – М.: Русский язык, 1989, с.17.

¹⁴ Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании [Текст] / И. А. Зимняя. - М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004, с.24.

¹⁵ Суханова К.Ю. Работа с подростками, имеющими трудности социальной адаптации [Текст] / К. Ю. Суханова // Коррекционная педагогика. - 2003. - № 1, с.52.

¹⁶ Головкин Е. А. Технология формирования коммуникативной компетентности молодых специалистов вуза на этапе адаптации к педагогической деятельности [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Е. А. Головкин. - Ставрополь, 2004, с.17.

¹⁷ Маркова, А. К.. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя [Текст] / А. К. Маркова // Педагогика. - 1995. - № 36, с.59.

воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках данной профессии»¹⁸.

Коммуникативная компетентность, относясь к группе ключевых, является важной и неотъемлемой составляющей профессиональной, социальной и межличностной компетентности. Коммуникативная компетентность выступает в качестве ведущего фактора эффективного общения и во многом определяет успешность и конкурентоспособность личности¹⁹.

Структура коммуникативной компетенции подробно описана в целом ряде исследований и нормативных документов (Азимов, Шукин, 1999, с. 109; Методика обучения..., 2012, с. 44; Мушенко, Микаелян, 2021, с. 435; Grosborg, 1995, р. 9-10; Richards, Schmidt, 2002, р. 90-91; CEFR, 2001, р. 108-130; Колесникова, Долгина, 2001, с. 29-31).

В классической модели коммуникативной компетенции А. Тросборга (Trosborg, 1995, р. 9) приводятся лингвистический, социолингвистический, дискурсивный и стратегический компоненты. Данные компоненты объединяют лингвистические и социокультурные знания. На психолингвистическом уровне в данной модели различают уровень знаний и умений (skills) использования знаний в реальной коммуникации, т.е. аудирование, говорение, чтение и письмо. Ниже приводится описание каждого из указанных компонентов (Trosborg, 1995, р. 11):

1. лингвистический компонент предполагает усвоение обучающимся теоретических сведений о значении языковых форм на фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях;

2. социолингвистический компонент относится к социокультурным нормам использования языковых форм, т.е. к системе правил, определяющих уместность высказывания в определенном контексте;

3. дискурсивный компонент включает знания о том, как предложения объединяются в связные и цельные (cohesion, coherence) устные или письменные высказывания;

4. стратегический компонент направлен на использование коммуникативных стратегий для устранения проблем, возникающих в общении в результате недостаточного владения языковой системой.

В работе Дж. Ричардс и Р. Шмидт [Richards, Schmidt, 2002, р. 90-91] состав коммуникативной компетенции представлен следующими компонентами²⁰: 1) грамматическая компетенция (формальная компетенция) – знание грамматики, лексики, фонологии и семантики языка; 2) социолингвистическая компетенция (социокультурная компетенция) – знание взаимосвязи между лингвистическим и нелингвистическим контекстом; умение адекватно использовать речевые средства в различных речевых актах (просьбы, извинения, благодарность, приглашения), знание того, какие формы обращения следует использовать в зависимости от статуса и характеристик собеседника в различных ситуациях; 3) дискурсивная компетенция, которая предполагает знание того, как правильно начать и завершить беседу, построить связное и цельное высказывание

¹⁸ Куницына В.Н. Межличностное общение / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погорыпа. СПб.: Питер, 2001, с.117.

¹⁹ Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. – М.: Академия, 2004. – 320 с.

²⁰ Richards J. C., Schmidt R. W. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. 3rd ed. L.: Pearson Education, 2002.

(cohesion, coherence); 4) стратегическая компетенция, позволяющая решить задачи общения за счет использования различных коммуникативных стратегий.

А. Н. Щукин²¹ [2004, с. 140-142] в составе коммуникативной компетенции выделяет следующие компоненты: **лингвистическая** (языковая) компетенция: владение знаниями о системе языка; **речевая** компетенция: знание способов формирования и формулирования мыслей с помощью языка; **социокультурная** компетенция: знание обучающимися национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка; **социальная** компетенция: желание и умение вступать в коммуникацию с другими людьми; **стратегическая** (компенсаторная) компетенция, с помощью которой обучающийся может восполнить пробелы в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде; **дискурсивная** компетенция - способность обучающегося использовать определенные стратегии для конструирования и интерпретации текста; **предметная** компетенция - способность ориентироваться в содержательном плане общения в определенной сфере человеческой деятельности; **профессиональная** компетенция - способность к успешной профессиональной деятельности.

Исследователи выделяют различные структурные компоненты коммуникативной компетентности: знания и умения; знания, умения, навыки и способы; знания, умения, позиции, качества; коммуникативные способности, коммуникативные умения и коммуникативные знания, адекватные коммуникативным задачам и достаточные для их решения; коммуникативную направленность, коммуникативную информированность (знания, умения, навыки), коммуникативные способности; когнитивные (ориентированность, психологические знания и перцептивные способности), эмоциональные (социальные установки, опыт, система отношений личности) и поведенческие (умения и навыки) составляющие; поведенческие, аффективные, когнитивные, регулятивные, информационные составляющие; понятийно-операциональный блок (знания и умения) и личностный (качества, позиции); лингвистические, дискурсивные, социолингвистические и социокультурные компетенции, а также социально-личностную интерактивную составляющую, соотнесенную с сотрудничеством и толерантностью.

Вслед за И.А.Зимней, А.К.Марковой, А. Н. Щукиным, А.Т.Нурмановым мы рассматриваем коммуникативную компетентность как интегративную способность, включающую в себя знания, умения, качества, а также позиции, играющие значимую мотивационную роль. В структуре коммуникативной компетентности можно выделить три составляющие: понятийную, включающую в себя знания об эффективном общении, о технологиях и средствах эффективного общения и т.д.; *операциональную*, включающую в себя коммуникативные умения, адекватные конкретным коммуникативным ситуациям; *мотивационно-личностную*, содержащую позиции и качества, необходимые для осуществления эффективного общения.

²¹ Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика. М.: Филоматис, 2004.- 416 с.